

INVERTED CLASSROOM MODEL FOR THE IMPROVEMENT OF FAMILY COEXISTENCE

MODELO DE AULA INVERTIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR

Vergara, Yuli

RESUMEN

El propósito consistió en diagnosticar los beneficios pedagógicos arrojados por la simulación del modelo de aula invertida en el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria Marceliano Polo del municipio Cereté, Departamento Córdoba, Colombia, bajo la tipología exploratoria. Se empleó la videollamada en línea como técnica de recolección de información en sesión sincrónica, la cual fue interpretada a partir de la metodología de la triangulación. Los resultados arrojaron un total de siete (07) beneficios pedagógicos del modelo de aula invertida destacando: la retroalimentación, información, adaptabilidad, interacción, integración, protagonismo y participación.

Palabras clave: beneficios pedagógicos, modelo, aula invertida, convivencia familiar, Colombia.

ABSTRACT

The purpose was to diagnose the pedagogical benefits of the simulation of the inverted classroom model in the improvement of family coexistence of students in the Marceliano Polo Secondary School in the municipality of Cerete, Department of Cordoba, Colombia, under the exploratory typology. The online video call was used as a technique for collecting information in a synchronous session, which was interpreted from the triangulation methodology. The results showed a total of seven (07) pedagogical benefits of the inverted classroom model, among which the following stand out: feedback, information, adaptability, interaction, integration, protagonism and participation.

Key words: pedagogical benefits, model, inverted classroom, family coexistence, Colombia.

Fecha de recepción: 19-08-2022

Fecha de aprobación: 07-09-2022

Fecha de publicación online: 24-09-2022

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.11359542>

¹Colombia. Lcda. en Biología y Química. Esp. en Informática y telemática. Mg en Biotecnología. Doctorante del Programa en Ciencias de la Educación. UMECIT, Panamá. Directivo-Docente en la Institución Educativa Marceliano Polo Cereté-Córdoba, Colombia. Correo: yulivergara.est@umecit.edu.pa ORCID: <https://orcid.org/000-0003-2202-7688>

INTRODUCCIÓN

Crear espacios interactivos de enseñanza compartida entre el hogar y la escuela es un reto que aboga por conseguir docentes y padres de familia con disposición de poner en marcha metodologías colaborativas a través de las cuales los miembros del grupo familiar dediquen parte de su tiempo a cooperar con la realización de tareas desde diferentes formatos digitales institucionales (Cano y González, 2016), cuando el espacio de aprendizaje aula de clases es transformado por otro como por ejemplo el familiar, es connotado como aprendizaje invertido y/o metodología aula invertida donde se estudian contenidos fuera del aula (Herrera y Huairé, 2015).

Pese a esto, en la actualidad son múltiples las voces de padres que se niegan a convertir el hogar como espacio de aprendizaje y a convertirse en mediadores de contenidos educativos usando recursos virtuales, alegando falta de tiempo para convertir la casa en el espacio sincrónico de enseñanza mediante encuentros de convivencia familiar (Mora y Hernández, 2017).

Si bien la aplicación de la metodología aula invertida mejor conocida como metodología *Flipped Classroom*, pudiera ser considerada una alternativa para movilizar el aula de clases a la casa, capaz de favorecer el desarrollo de habilidades sociales y motivaciones importantes en los estudiantes (Gómez y Meza, 2019), en las Instituciones educativas de Colombia el registro de antecedentes de modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes de secundaria pareciera ser aun un desafío educativo. No obstante, de acuerdo con Díaz (2020), “ciertamente estamos ante una nueva generación de estudiantes que en general está vinculada con la tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, intereses y habilidades” (p. 33).

Desafortunadamente, las instituciones educativas secundarias del municipio Cereté, Córdoba, tienen dificultades para asumir modelos interactivos y lograr acercamientos con las familias y los estudiantes que se encuentran en situación de distanciamiento social. Pese a que estas instituciones educativas son de carácter urbano y poseen una página web institucional.

En estas instituciones todavía no se percibe la definición de un modelo de implementación del aula invertida que dé cuenta de mejoras en el proceso de convivencia familiar desde el cual los estudiantes tengan oportunidades para preguntar, acceder a la página web institucional o lidiar con *Drives* para colgar información confidencial sobre su convivencia familiar, a su vez leer, escribir, dialogar e intercambiar sobre los acontecimientos de la cotidianidad recibiendo apoyo familiar y retroalimentación del profesor.

De acuerdo con estos indicios de búsqueda, se genera la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles serían los beneficios pedagógicos generados por la aplicación del modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar del estudiante? Por lo cual, el objetivo fue diagnosticar los beneficios pedagógicos arrojados por la simulación del modelo de aula invertida en el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria Marceliano Polo del municipio Cereté, Departamento Córdoba, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MODELO DE AULA INVERTIDA

El modelo de aula invertida o *Flipped Classroom* es un método de enseñanza que tiene por objetivo lograr que los estudiantes adquieran un rol mucho más proactivo en el proceso de su aprendizaje (Berenguer, 2016). El Aula Invertida es considerada por Mora y Hernández (2017), una estrategia que busca invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, para que la clase habitualmente dictada por el profesor pueda ser dada y consultada por el estudiante mediante herramientas multimedia, haciendo que la clase presencial se transforme en exploración y práctica de los comportamientos y conocimientos que necesariamente se quieren desarrollar.

Para Bergmann y Sams (2014), el Modelo de Aula Invertida, se fundamenta en una metodología que utiliza como recursos las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la cual el estudiante aplica la teoría y conceptos presentados en videos y el profesor desempeña un rol de guía mediador durante el procedimiento que requieren sus fases o etapas. Flores, Veytia y Moreno (2020) describen: “invertir el aula significa que lo que tradicionalmente se hace en clase, ahora se ejecuta en casa y lo que tradicionalmente se efectúa como tarea, es ahora completado en clases” (p. 85). Además, requiere el uso de herramientas para crear videos y espacios virtuales de libre acceso que faciliten entornos de trabajo intuitivos para profesores y estudiantes; así como, el diseño de una secuencia didáctica con respecto a una o unas situaciones de aprendizaje que permitan el logro de objetivos y la comprensión del tema estudiado.

A este respecto Martínez, Esequivel y Martínez (2014) describen, la secuencia didáctica del Aula Invertida requiere que, antes de iniciar la sesión de clases se escoja el material que dinamizará los contenidos para el aprendizaje de los estudiantes, para luego implementar unas sesiones de contenidos en el aula presencial o virtual y este proceso consiste en:

1. Primera sesión presencial: se inicia con el proceso de inducción, sensibilización de la estrategia, beneficios, metodologías y criterios de evaluación para pactar responsabilidades o compromisos, mostrando el material digital y el cronograma de actividades a desarrollar.
2. Posteriores sesiones presenciales: es la sesión para despejar dudas e inquietudes de la sesión anterior, así como también, revisar los cuestionarios promoviendo una dinámica de discusión para recolectar evidencias y evaluar el trabajo realizado.
3. Sesiones virtuales: aquí se propone el uso de un sitio web donde se pueda acceder al material de trabajo para llevar a cabo el control y registro de las actividades realizadas por el estudiante en casa.

La figura 1 muestra los posibles momentos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos que, según Martínez et al (2016), pueden establecerse para la estrategia Aula invertida.

Figura 1. Momentos pedagógicos del aula invertida

Fuente: Martínez, Esequivel y Martínez (2016).

Ahora bien en la figura 1, se establece claramente que un modelo de aula invertida, requiere situaciones sincrónicas y asincrónicas, la primera para llevar a cabo las demostraciones y su aplicación en situaciones creativas para pasar a la experimentación y las segundas donde se concreta el uso de las TIC; por

consiguiente de aplicaciones tecnológicas que contribuyan a crear significados, esto implica que ante una situación de distanciamiento social, el profesor hará uso de sus habilidades tecnológicas y de los medios idóneos para conseguir que el proceso de dar y recibir información, de integración, interacción, participación, protagonismo y retroalimentación se desarrolle por medio de los sitios interactivos que el contexto proporcione para lograr la efectiva adaptabilidad de los estudiantes.

De modo similar en una situación de distanciamiento social, el estudiante como sujeto de comunicación e interacción y próximo al fomento de valores en convivencia familiar, con derecho a la libertad individual y a recibir acompañamiento por la vía de sitios interactivos que el contexto le proporcione logrará dar aplicabilidad al modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar, en tanto, se comprende a la convivencia como el proceso de la transversalidad de las interacciones y relaciones armónicas para el acuerdo y el acompañamiento de padres en los momentos pedagógicos vividos fuera del aula.

CONVIVENCIA FAMILIAR DEL ESTUDIANTE

Una de las teorías con mayor influencia en la actualidad que refiere el análisis de las condiciones sociológicas de la familia es la denominada “Teoría General de Sistemas” desarrollada por Ludwig Von Bertalanffg, en tanto, encuentra principios y leyes que se pueden aplicar a sistemas generalizados como las familias debido al complejo de elementos de interacción que en esta confluyen. En este caso específico, se aplica porque la familia como sistema en el campo educativo adquiere el intercambio constante entre los diversos miembros que la conforman y en los elementos que la componen en sí misma. En esta teoría se puede observar y entender a la familia como un sistema interaccionar dotado de propiedades sistémicas y, por consiguiente, susceptible de ser analizado en razón de leyes sistémicas como la totalidad, retroalimentación, estabilidad y cambio y organización jerárquica (Méndez, 2018).

Bajo esta forma de pensamiento, se justifica la necesidad de considerar a la convivencia familiar del estudiante como una realidad con gran cuantía educativa sobre lo que valdría la pena incurrir desde el entorno educativo para alcanzar el mejoramiento de la convivencia familiar, en tanto, se observa que, como sistema de funcionamiento, la familia se diferencia de otros sistemas. En su rol de educadora, la familia está en condiciones de ofrecer retroalimentación positiva y proporcionar situaciones de interacción a favor del desarrollo personal del estudiante.

Según Quiñones y Valencia (2016), la convivencia familiar del estudiante, es el “proceso de las relaciones que se dan en el hogar, en la cotidianidad familiar, valores, pautas normativas y familiares en relación con la escuela-familia” (p.33). En este contexto, la convivencia familiar del estudiante, es el conjunto de las relaciones e interacciones que se promueven y comparten entre todos los miembros del grupo familiar, donde el estudiante es un actor proactivo, participa y construye los aprendizajes más importantes de su vida (Flórez, Villalobos y Londoño, 2017).

La convivencia familiar del estudiante, bajo una perspectiva sociológica, es una práctica natural de socialización primaria donde se dan vivencias y experiencias que facilitan la interpretación adecuada de la realidad. En este proceso se considera que la protección afectiva es una de las bases más importantes para las relaciones que se construyen entre todos los miembros del grupo familiar y sobre la que se asientan las bases del desarrollo personal del estudiante (Méndez, 2018).

También Ospina y Cano (2016) refieren, la familia es la encargada en primera instancia de velar por el cumplimiento de los derechos que amparan y protegen a sus hijos; es una especie de *ethos* que prepara al estudiante para que se inserte y participe de forma autónoma y responsable a los procesos sociales e institucionales. De ahí, garantiza al estudiante sus derechos y a través de ellos el cubrimiento de las carencias básicas para la superación de dificultades.

En tal sentido, García, Porto y Hernández (2017) en el proceso de convivencia familiar del estudiante la integración es la unificación de todos los sujetos sociales para acercarlos a la convivencia con armonía para que se apropien de experiencias que garanticen decisiones inteligentes entre todos los miembros que buscan la mejora educativa. De modo que el intercambio representa una situación de aprendizaje mediante la cual los partícipes sociales, docentes, estudiantes y familias tienen y asumen la disposición de actuar, compartir y llevar a cabo acciones durante el desarrollo de las distintas actividades educativas propuestas. Por tanto, la retroalimentación, como la fase donde todos expresan opiniones y juicios sobre el trabajo realizado, es decir, sobre el proceso de aprendizaje.

De este modo, Flórez et al (2017) indican un acompañamiento familiar adecuado orienta la información procedimental para ejecutar actividades escolares, monitorear el alcance del estudiante, la dotación y adecuado uso de materiales, tic, recursos, entre otros; ayuda a reforzar de forma práctica (en casa) el concepto de disciplina, respeto y compromiso a la vez que contribuye positivamente a desarrollar las capacidades socializadoras, por ello se requiere la atención de los

tutores como padres, madres y profesores. Sin embargo, cuando no hay controles supervisados, las situaciones hostiles y conflictivas de los estudiantes generan entre ellos transgresiones físicas y verbales (Sánchez, 2020).

A partir de lo descrito, se comprende al modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes como una categoría que adopta la dimensión afectiva-cognitiva a través de la cual se privilegia la socialización de la enseñanza, actitudes, valores, normas, autocontrol emocional, responsabilidad, motivación por el estudio, desarrollo social y autonomía personal, cuyos intereses van desde lograr la responsabilidad, autonomía, conciencia y adaptación del estudiante hasta ampliar conocimientos sobre contenidos que se estudian fuera del aula.

MATERIALES Y MÉTODO

La presente investigación se fundamentó en el pragmatismo bajo la premisa del paradigma cualitativo porque este modelo epistémico, es considerado como un conjunto de teorías que influyen en el investigador para obtener e interpretar cualquier evidencia en la investigación; una corriente que siempre analiza datos narrativos, considera lo que funciona para responder a preguntas de investigación, requiere un conocimiento adecuado a las necesidades de la práctica, utiliza un proceso lógico que es la abducción que oscila entre la inducción y la deducción y se centra en la selección de problemas (Revez y Borges, 2018).

De acuerdo con Arias (2019), a través del paradigma cualitativo el investigador recopila y procesa datos esencialmente cualitativos; no hace uso de estadísticas, ni emplea técnicas cuantitativas de procesamiento de información; emplea procedimientos hermenéuticos para el análisis e interpretación de la información. El tipo de investigación fue exploratoria, a razón de llegar a explicar el fenómeno indagado examinando sus características para tener un primer acercamiento en esta comprensión (Ramos Galarza, 2020).

La técnica de recolección de información fue la videollamada en línea (compartida entre investigadora y los investigadores denominados estudiantes participantes) en sesión sincrónica, la cual fue interpretada a partir de la metodología de la triangulación de investigadores a criterio teórico de Aguilar y Barroso (2015) como un procedimiento que permite obtener mayor control de calidad y garantía de validez y rigor de los resultados.

Por consiguiente, para la triangulación de investigadores se utilizan varios observadores en el campo de la investigación (en razón de sus opiniones y experiencias), al agruparlas, se incrementa la calidad y la validez de los datos, ya que se cuenta con diversas perspectivas de un mismo objeto de estudio y se elimina el sesgo de un único investigador.

En este estudio, los sujetos de investigación estuvieron conformados por un grupo de ocho (08) personas, de la siguiente forma: 01 investigadora conocida como la profesora del 8-1 grado matutino y 07 investigadores denominados grupo de estudiantes participantes de la Institución Educativa Secundaria Marceliano Polo. Para Arias (2019), en estos casos la información proviene de fuentes vivas; es decir, de personas que cumplen con una serie de criterios que le hacen ideales para los efectos de esa investigación, a los cuales se les denomina informantes clave (ver figura 2).

Figura 2. Sesión sincrónica videollamada en línea (compartida entre investigadora y los investigadores denominados estudiantes participantes)

Fuente: videollamada en línea, mediante sesión sincrónica (2022)

RESULTADOS

Los relatos expresados por los informantes fueron reescritos y agrupados (triangulación de investigadores) y confrontados a partir de las consideraciones teóricas hechas por Bergmann y Sams (2014) García, Porto y Hernández (2017) y Berenguer (2016), lo cual permitió graficar en la figura 2 los beneficios pedagógicos del modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes.

Figura 2. Beneficios pedagógicos del modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia (2022)

En la figura 2, se evidencia que a través de la técnica de recolección de información videollamada en línea (compartida entre investigadora y los investigadores denominados estudiantes participantes) en sesión sincrónica, interpretada a partir de la metodología de la triangulación de investigadores, los

beneficios pedagógicos arrojados por la simulación del modelo de aula invertida fueron: la información, el intercambio, la integración, la adaptabilidad, la participación, el protagonismo y la retroalimentación. Lo que significa que los estudiantes compartieron mensajes, contenidos y experiencias mediante del uso de las TIC y aprovecharon este conocimiento para mejorar la convivencia familiar.

DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se presenta la triangulación de investigadores a través de las etapas sensibilización, desarrollo y cierre.

Cuadro 1. Triangulación de investigadores (etapas sensibilización, desarrollo y cierre)

TRIANGULACIÓN DE INVESTIGADORES (ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN/APERTURA A LA INDUCCIÓN)	TRIANGULACIÓN DE INVESTIGADORES (ETAPA DE DESARROLLO)	TRIANGULACIÓN DE INVESTIGADORES (ETAPA DE CIERRE/VALORACIÓN)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uso del teléfono celular conectado internet para recibir instrucciones y recoger información y compartirla con grupo familiar. ➤ Búsqueda de apoyo de conexión entre familiares para conseguir aprobación del cronograma de actividades y escribir sus propios horarios. ➤ Conocimiento, ensayo y petición de explicaciones sobre el aula invertida, desempeño y autoevaluación. ➤ Ofrecimiento de aportes creativos en la organización de actividades familiares y exposición sobre lo que se quería aprender. ➤ Liderazgo la frecuencia de mensajes compartidos y su retroalimentación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uso efectivo del WhatsApp, aceptando, intercambiando y comunicando instrucciones. ➤ Interacción en encuentros virtuales, publicando fotografías, grabando notas de voz y respondiendo preguntas. ➤ Proyección de entusiasmo, fraternidad y colaboración, diversión, amor y tolerancia. ➤ Aceptación gustosa de la presencia y experiencia de padres en toda la actividad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gustó por trabajar desde la casa con acompañamiento de padres ➤ Diversión por el fácil manejo del teléfono celular para realizar videos educativos en familia, crear imágenes, tomar fotografías e investigar por Internet. ➤ Valoración positiva de la familia en el logro de aprendizajes y de la ayuda entre compañeros. ➤ Iniciativa a crear nuevos proyectos.

Fuente: Elaboración propia (2022).

En el cuadro 1, se evidencia que los beneficios pedagógicos generados por la aplicación del modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes proyectados en las tres etapas de intervención, revelan que tanto para los estudiantes como para padres el modelo de aula invertida es capaz de generar beneficios pedagógicos relacionados con la retroalimentación, adaptabilidad, integración y el protagonismo de los estudiantes por lo que su aplicación tuvo efectividad en el mejoramiento de la convivencia familiar.

CONCLUSIONES

Los beneficios pedagógicos arrojados por la simulación del modelo de aula invertida para el mejoramiento de la convivencia familiar de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria Marceliano Polo del municipio Cereté, favorecen la capacidad de adaptabilidad de los estudiantes permitiendo sus interacciones en actividades sincrónicas donde logran compartir información, integrarse e integrar a los padres, participar protagónicamente y ofrecer información mediante equipos tecnológicos conectados a Internet.

Por lo que se concluye que el modelo de aula invertida implementado promueve el mejoramiento de la convivencia familiar, donde intervienen provechosamente la retroalimentación del docente mediador, la participación de estudiantes, padres y el uso del teléfono celular como herramienta tecnológica educativa potenciando aprendizajes significativos.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Aguilar, S y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en la investigación educativa. Pixel Bit. *Revista de Medios y Educación*, N° 47. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.12795/pixebit.2015.i47.05>

Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*. Volumen 9, número1. <http://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>

- Berenguer, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o Flipped Classroom. Departamento de derecho civil. *XIV-Jornadas-Redes-ICE*. Universidad de Alicante. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/59358>
- Bergmann, J. y Sams, A. (2014). *What is Flepped Learning? Flepped Learning Network (FLM)*. Disponible en: https://www.academia.edu/34679122/Jonathan_Bergmann_and_Aaron_Sams_Flepped_Learning_Gateway_to_Student_Engagement_International_Society_for_Technology_in_Education_Eugene_Oregon_and_Washington_DC_2014_169_pp_ISBN_978_1_56484_344_9
- Cano G. y González J. (2016). Aula invertida como modelo para promover el pensamiento critico en estudiantes del grado noveno del Colegio Antonio García IED. Universidad de la Sabana. *Tesis Maestría*. Disponible en: <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/30017>
- Díaz, A. (2020). *La escuela ausente la necesidad de replantear su significado*. En H. Casanova Cardiel (Coord.), Educación y pandemia: una visión académica (pp.19-29). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. ISBN978-607-30-3220-9. Disponible en: https://www.humanindex.unam.mx/humanindex/consultas/detelle_capitulos.php?yd=31089&fc=REIDQTQ5MDExNw==&idi=1
- Flores, L. Veitya, M y Moreno, J. (2020). Clase invertida para el desarrollo de la competencia: uso de la tecnología en estudiantes de preparatoria. *Revista Educación*. Vol 44 núm. 1. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44060092022>
- Flórez, G. Villalobos, J y Londoño, D. (2017). El acompañamiento familiar en el proceso de formación escolar para la realidad colombiana: de la responsabilidad a la necesidad. *Revista Psicoespacios*. Vol. 11. N°.18. <http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios>
- García, M. Porto, M y Hernández, F. (2019). El aula invertida con alumnos de primero de magisterio: fortalezas y debilidades. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 17 (2), 89-106. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7198333>
- Gómez, I. y Meza, H. (2019). Desarrollo de las habilidades sociales mediadas por la metodología Flipped Classroom. *Tesis de maestría*. Universidad de las Costa, Barranquilla. Colombia. <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repositorio.cuc.edu.co/bistream/handle/11323/5606/Desarrollo%2520de%2520las%2520habilidades%2520sociales%2520mediadas%2520por%2520la%2520metodolog%25C3%25Aa%2520Flipped%2520Classroom%2520.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwiYucvKn6LxAhUWFVvFHZolDDwQFjAAegQIAxAC&usq=AOvVaw17Ssp6DPCnp-V5MV-vN0E3>
- Herrera, A. y Huairé, E. (2015). Función familiar y práctica de valores morales para la convivencia en el aula en niños de tres años. *Horizonte de la Ciencia* 5 (9). <https://revistasuncp.edu.pe>
- Martínez, W., Esquivel, I., y Martínez, J. (2016). Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: Origen, Sustento e Implicaciones. *Los Modelos Tecno-Educativos, Revolucionando El Aprendizaje Del Siglo XXI*, pp, 143–160. <http://aprendizaje20.blogspot.com.es/2015/06/los-modelos-tecno-educativos.html>.

- Mora, B. y Hernández, C. (2017). Las aulas invertidas: una estrategia para enseñar y otra forma de aprender física. *Revista Inventum*. Vol.12 Núm. 22, pp 43-52. DOI: <https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.12.22.2017.42-51>
- Méndez, M. (2018). La influencia familiar en la construcción de la identidad personal. Fundamentos métodos para la formación permanente de los maestros de educación infantil. Análisis y perspectivas en la CAM. *Tesis Doctoral*. Universidad de Complutense de Madrid. Disponible en: <https://docta.ucm.es/entities/publication/2346d44f-87f1-4e08-8b84-63f110015525>
- Ospina, H. y Cano, A. (2016). *Educación popular y género: mirada desde América Latina y El Caribe*. Bogotá. Siglo del Hombre Editores. pp. 117-136. Disponible en: <https://vlex.com.co/vid/educacion-popular-genero-mirada-857303129>
- Quiñones, E. y Valencia, J. (2016). Construcción de valores en la familia para la convivencia escolar. *Revista Horizonte Pedagógicos* Vol.18 (2) 8-25. Disponible en: <https://horizontespedagogicos.iberu.edu.co>
- Ramos Galarza, C. (2020). Los alcances de una investigación. *Cienci América*, Vol.9 (3). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.33210/ca.v9i3.336>
- Revez, J, y Borges, L (2018). Pragmatic Paradigm en information séance research: A literatura rewiev. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*. 7: 583-593 Disponible en: <https://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/504>
- Sánchez, M. (2020). Modelo de justicia restaurativa en la escuela para el mejoramiento de la convivencia escolar. *Tesis Doctoral*. UMECIT. Panamá. Disponible en: <https://repositorio.umecit.edu.pa/entities/publication/decfc2b7-aa47-479e-9f97-e46682bd38e1>